

Tipps und Tricks für das Erstellen und Halten einer wissenschaftlichen Präsentation

Version: V2

Autoren*innen: Bernd Röhrig¹, Malte Klemmt², Anne-Kathrin Exner³

¹ Medizinischer Dienst Rheinland-Pfalz | Referat Rehabilitation (Biometrie/Epidemiologie), Alzey

² Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt Institut für Angewandte Sozialwissenschaften

³ Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts, Hochschulbibliothek

Datum: 17.10.2024

Zitation: Dr. Bernd Röhrig, Exner, A.-K., Dr. Malte Klemmt (2024). Tipps und Tricks für das Erstellen und Halten einer wissenschaftlichen Präsentation. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13945228>

DOI: 10.5281/zenodo.13945228

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International

Thema

Die Publikation ‚Tipps und Tricks für das Erstellen und Halten einer wissenschaftlichen Präsentation‘ gibt praktische Hinweise für die Gestaltung der Folien und das souveräne Halten eines Vortrages vor einem Fachpublikum.

Ziel

Ziel einer wissenschaftlichen Präsentation ist es, in einen wissenschaftlichen Diskurs und fachlichen Austausch mit dem Publikum zu kommen.

Zuhörende

Informieren Sie sich über Ihre Zielgruppe. Es macht einen Unterschied, ob Sie vor Wissenschaftler*innen, Praktizierenden, Studierenden, Politiker*innen, Bürger*innen oder einem gemischten Publikum reden. Je nach Zielpublikum können unterschiedliche Kenntnisse und Interessen vorausgesetzt werden, dies sollten Sie in der Präsentation beachten. Versuchen Sie Fragen und Anmerkungen zu Ihrem Vortrag aus der Zuhörerschaft zu antizipieren. Vor dem Halten sollten Sie einmal objektiv auf Ihren Vortrag schauen und herausfinden, an welchen Stellen die Zuhörenden weiteren Informations- bzw. Klärungsbedarf haben könnten. Sie können sich auf mögliche Rückfragen und Diskussionspunkte vorbereiten, indem Sie beispielsweise erläuternde oder vertiefende Ergebnisse als Add-On in Ihren Vortrag einbauen oder weitere Ergebnisse bzw. ergänzende Informationen ‚in der Hinterhand haben‘, u. a. in Form von Vortragsfolien.

§ Formale Vorgaben

Prüfen Sie die formalen Vorgaben für die Präsentation.

Dazu zählen: Dauer des Vortrags, Format der Folien oder des Posters, technische Möglichkeiten bzw. Umsetzung, ggf. Einreichungsfristen und -prozedere im Vorfeld und weitere Vorgaben.

Ergebnisdarstellung

Die Darstellung wissenschaftlicher Studien ist gut, wenn Sie die Ergebnisse deskriptiv präsentieren, unter Angabe der tatsächlichen Veränderungen bzw. Effekte. Sie sollten gut verständliche, direkte und alltagstaugliche Maße bevorzugen und diese abstrakten, theoretischen, umständlich berechenbaren und schwer verständlichen Maßzahlen vorziehen. Statistische Tests mit der Berechnung von p-Werten machen Aussagen zur Zufälligkeit eines abgebildeten Unterschiedes. P-Werte können bei explorativer Auswertart (Ziel ist die Generierung von Hypothesen) bzw. sollten bei konfirmatorischer Auswertart (Ziel ist die Bestätigung oder Widerlegung von Hypothesen) angegeben werden (Röhrig et al 2009, du Prel et al 2009).

Geeignete grafische Darstellungen in Form von aussagekräftigen Histogrammen, Balkendiagrammen, Box-Whisker-Plots, Fehlerdiagrammen, Streudiagrammen und Verlaufsdarstellungen helfen den Zuhörenden, die dargebotenen Informationen rasch aufzunehmen und zu speichern (Spriestersbach 2009, Weissgerber et al 2015, Weissgerber et al 2017, Weissgerber et al 2019). Beachten Sie bei der Wahl der passenden Abbildung das Skalenniveau (vereinfacht: kategorial, ordinal oder intervallskaliert) und ob die Variablen unabhängig oder abhängig sind. Generell sollte die Darstellung der Ergebnisse so objektiv, so einfach und so klar wie möglich sein, auch als Abgrenzung zur Kunst (Rougier et al 2014).

Weitere Infos und Tipps zur guten Darstellung statistischer Inhalte finden Sie in umfangreichen Lehrbüchern (Sachs 2003, Weiß 2019, Bortz 2005) sowie in geeigneten Publikationen (Spriesterbach et al 2009, Röhrig et al 2009, Faller 2004, Weissgerber et al 2015, Weissgerber et al 2017, Weissgerber et al 2019).

Folien erstellen mit geeignetem Präsentationsprogramm

Fertigen Sie eine übersichtliche Präsentation an, beispielsweise mit der Präsentationssoftware ‚Power Point‘.

Eine gute Präsentation ist strukturiert, gut lesbar (auch in der letzten Reihe!), möglichst ‚ruhig‘ (sparsamer Wechsel der Schriftart, Schriftgröße und Farbe, keine grelle oder blasse Farbe, einheitlicher Einzug) und enthält gut ausgearbeitete und übersichtlich gestaltete Folien. Auf den Folien sollten Sie so wenig Text wie möglich bringen, d. h. nur Stichwörter/kurze Sätze, nur Hauptpunkte und keine Randinformationen.

Am Ende einer Präsentation sollte eine Folie mit einer (oder mehreren) „Take Home Message(s)“ stehen. Durch die „Take Home Message(s)“ können die Zuhörer die wichtigsten Aspekte im Gedächtnis behalten und gegebenenfalls in der Reha-Praxis berücksichtigen.

Eine vollständige Präsentation gibt Ihnen Sicherheit und erleichtert das Gelingen Ihres Vortrags!

- Machen Sie sich mit dem Präsentationsprogramm vertraut!
- Wenn Sie die Technik der Software beherrschen, sie souverän bedienen können und wichtige Befehle aus dem Menü sowie geeignete Tastenkombinationen kennen, erweitert dies Ihre Möglichkeiten bei der Präsentation.

Nützliche Tipps zur Präsentation mit Power Point

- Start der Präsentation: <F5>
- Beendigung der Präsentation: <ESC>
- Aufruf des Menüs mit weiteren Befehlen (während der Präsentation): rechte Maustaste
- Nächste Folie / vorwärts: <Leertaste>, <ENTER-Taste ↵>, <Bild-Taste ↓>, <Bild-Taste →>, linke Maustaste
- Letzte Folie / rückwärts: <Bild-Taste ↑>, <Bild-Taste ←>
- Beginn der Präsentation (erste Folie): <Pos1>
- Ende der Präsentation (letzte Folie): <Ende>
- Wechsel auf eine bestimmte Seite: Seitenzahl + <ENTER-Taste ↵>
- Ausblenden mit schwarzem Hintergrund:
- Ausblenden mit weißem Hintergrund: <w>
- Rückkehr zur Präsentation: beliebige Taste

- Abbildungen und Grafiken sind an die Daten gebunden und sollten diese objektiv, klar und möglichst einfach darstellen: Inhalt sticht Schönheit!
- Geeignete Bilder, Fotos und Grafiken lockern Ihren Vortrag auf und machen ihn übersichtlicher. Der kurze Artikel ‚Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden‘ gibt Hinweise für kostenfrei einsetzbare Medien: Dr. Bernd Röhrig (2023). Bilder kostenlos und lizenzfrei verwenden. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10436039>.

Auf die korrekte Zitation und Wahrung des Urheberrechts beim Einsatz fremder Bilder und Grafiken müssen Sie unbedingt achten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: <https://creativecommons.org/share-your-work/ccllicenses>.

Präsentation halten

- Halten Sie sich oder Ihren Kollegen*innen vor der eigentlichen Präsentation Ihren Vortrag zur Probe. So gewinnen Sie Sicherheit und bekommen ein Gefühl für evtl. Probleme und kritische Passagen. Hierfür können Sie die Checkliste verwenden: ‚Dr. Bernd Röhrig, Exner, A.-K., Dr. Malte Klemmt (2024). Bewertung einer wissenschaftlichen Präsentation anhand einer Checkliste. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108052>‘.
- Machen Sie sich vor dem Halten des Vortrags mit dem Raum (Größe, Lichtverhältnisse, Präsentationspult, usw.) und der Technik im Raum gut vertraut, beispielsweise in einer Pause. Sprechen Sie - bei Fragen - gern die betreuenden Personen im Vortragsraum an. Dies bringt Ruhe rein und hilft Ihnen, sich beim Vortrag auf den Inhalt zu konzentrieren.
- Halten Sie die vorgegebene Zeit ein! Stoppen Sie die benötigte Zeit beim Probehaltenden des Vortrags. So entwickeln Sie ein Gefühl für die Länge Ihres Vortrags.

Wir wünschen viel Erfolg und gutes Gelingen Ihrer Präsentation!

Literatur

- Bortz, J. Statistik für Sozialwissenschaftler (6. Auflage). Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2005
- du Prel J-B, Hommel G, Röhrig B et al. Konfidenzintervall oder p-Wert? Teil 4 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. Dtsch Arztebl Int 2009; 106 (19): 335-339. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0335
- Faller H. Signifikanz, Effektstärke und Konfidenzintervall. Rehabilitation 2004; 43: 174-178. DOI: 10.1055/s-2003-814934
- Röhrig B, du Prel J-B, Blettner M. Studiendesign in der medizinischen Forschung, Teil 2 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. Dtsch Arztebl Int 2009a; 106 (11): 184–9. DOI: 103238/arztebl.2009.01184
- Rougier NP, Droettboom M, Bourne PE. Ten Simple Rules for Better Figures. PLoS Comput Biol 2014; 10(9): e1003833. DOI: doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003833
- Sachs L. Angewandte Statistik (11. Auflage) Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2003
- Spiestersbach A, Röhrig B, du Prel J-B et al. Deskriptive Statistik, Angabe statistischer Maßzahlen und ihre Darstellung in Tabellen und Grafiken: Teil 7 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. Dtsch Arztebl Int 2009; 106 (36), 578-583. DOI: 10.3238/arztebl.2009.0578
- Weiß CH. Basiswissen Medizinische Statistik (7. Auflage). Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag; 2019
- Weissgerber TL, Milic NM, Winham SJ, Garovic VD. Beyond Bar and Line Graphs: Time for a New Data Presentation Paradigm. PLoS Biol 2015; 13(4): e1002128. DOI: 10.1371/journal.pbio.1002128
- Weissgerber TL, Savic M, Winham SJ et al. Data visualization, bar naked: A free tool for creating interactive graphics. J Biol Chem 2017; 292(50): 20592–20598. DOI: 10.1074/jbc.RA117.000147
- Weissgerber TL, Winham SJ, Heinzen EP et al. Reveal, Don't Conceal. Transforming Data Visualization to Improve Transparency. Circulation. 2019; 140: 1506–1518. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.037777

Bildnachweise

[Books icons created by Freepik - Flaticon](#)

[Computer icons created by xnimrodx - Flaticon](#)

[Ear icons created by Freepik – Flaticon](#)

[Goal icons created by Freepik - Flaticon](#)

[School icons created by geotatah - Flaticon](#)

[Shield icons created by Freepik - Flaticon](#)

Gestaltung: Frau Andrea Schmitt